

ҲАЙЗ ЦИКЛИ БУЗИЛИШИ БЎЛГАН ЎСМИРЛАРДА АВТОНОМ БОШҚАРУВ ВА ҲИССИЙ ҲОЛАТ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ЧУҚУР БАҲОЛАШ

АБДУЛЛАЕВА Наргиза Нурмаматовна

**Тиббиёт фанлари доктори, Неврология кафедраси профессори
Самарқанд давлат тиббиёт университети**

КЕНЖАЕВА Дилфуза Қувватовна

**Неврология кафедраси мустақил изланувчиси
Самарқанд давлат тиббиёт университети**

ДЖУРАБЕКОВА Азиза Тахировна

**Тиббиёт фанлари доктори, профессор, Неврология кафедраси муdiri
Самарқанд давлат тиббиёт университети**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645812>

Аннотация: Ўсмирлардаги ҳайз цикли бузилишлари ёш аёлларнинг саломатлиги, ҳаёт сифати ва умумий психо-эмоционал ҳолатига таъсир қиладиган муҳим ва кенг тарқалган муаммодир. Балоғатга етиш даври қизлар қўшимча зўриқиш ва стрессни келтириб чиқариши мумкин бўлган кўплаб янги физиологик ва ҳиссий ўзгаришларга дуч келадиган пайтдир. Ўз танаси ва унинг функциялари, айниқса ҳайз цикли ҳақидаги тушунчалар баъзан ташвиш ва хавотирга сабаб бўлади.

Калит сўзлар: Ҳайз цикли, ўсмир қизлар, психо-эмоционал бузилишлар, марказий ва периферик тизимлар

Кириш. Организмнинг вегетатив бошқарилиши гомеостазни, шу жумладан репродуктив функцияни сақлашда асосий роль ўйнайди. Вегетатив бошқарув механизмлари симпатик ва парасимпатик асаб тизимлари ўртасидаги мувозанатни таъминлайди, бу эса организмнинг ички ва ташқи таъсирларга муносиб жавоб беришига имкон яратади. Бу мувозанатнинг бузилиши аменорея, дисменорея, ҳайз кўришнинг тартибсизлиги каби турли хил ҳайз бузилишларига олиб келиши мумкин. Ўсмирларнинг руҳий ҳолати ҳам уларнинг физиологик ҳолатига, айниқса ҳайз циклига сезиларли таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, стресс, ташвиш ва тушқунлик каби ҳиссий омиллар ҳайз циклининг бузилишига сабаб бўлиши ва уни кучайтириши мумкин. Ижобий руҳий-ҳиссий ҳолатни сақлаб қолиш ҳайз кўриш тартибини тиклашга ва умумий саломатликни яхшилашга ёрдам беради.

Ушбу тадқиқот ҳайз цикли бузилиши бўлган ўсмирларда вегетатив бошқарув ва психологик фаровонлик механизмларини тўлиқ ўрганишга қаратилган. Ўсмирлар саломатлигини даволаш ва сақлашнинг янада самарали ёндашувларини ишлаб чиқиш учун физиологик жараёнлар ва психо-эмоционал ҳолатлар ўртасидаги боғлиқликка эътибор қаратиш муҳимдир. Ушбу механизмларни тушуниш нафақат аломатларни даволашга, балки қизларда ҳаётнинг муҳим даврида умумий психо-эмоционал мувозанатни тиклашга қаратилган комплекс аралашув стратегияларини яратишга имкон беради.

Тадқиқотнинг мақсади ҳайз цикли бузилган ўсмир қизларда психоневрологик ва вегетатив ўзгаришлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш ҳамда вегетатив асаб тизими ҳолати ва ҳайз циклининг клиник хусусиятларига психоэмоционал омилларнинг таъсирини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари: Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг клиник бўлими, мактаб бўлими (неврологик/вегетатив профиль бўлими билан биргаликдаги катталар гинеколог кабинети), Самарқанд шаҳри ва кўп тармоқли болалар шифохонасининг болалар гинекологияси ва болалар неврологияси бўлимлари негизида кўндаланг қиёсий таҳлил шаклида ўтказилди. Тадқиқотга камида 12 ой олдин менархеси бўлган 12-17 ёшли ўсмир қизлар киритилди. Тадқиқот 2022-2025 йиллар давомида ўтказилди, текширилган ўсмир қизларнинг умумий сони 217 нафарни ташкил этди ва бирламчи кўрик ҳамда сўровномаларни тўлдиришдан олдин кейинги тадқиқотлар учун намуналар танланди.

Кўйилган мақсадга мувофиқ жами 89 нафар ўсмир қиздан икки гуруҳ шаклланди: Асосий гуруҳ (Г1) - ҳайз цикли бузилган ўсмирлар (3 ойдан ортиқ нотекис цикл, цикл оралиғи <21 ёки >45 кун, олигоменорея, II-III даражали алгодисменорея), 53 нафар бемор. Таққослаш гуруҳи (G2) - мунтазам ҳайз цикли бўлган ўсмирлар (охирги 6 ой давомида давомийлиги 26-32 кун) - 36 нафар бемор

Тадқиқот натижаси. Тадқиқотда, юқорида таъкидланганидек, 89 нафар ўсмир қиз иштирок этди. Асосий гуруҳни ҳайз цикли бузилган (HSB) 53 нафар қиз, таққослаш гуруҳини эса мунтазам ҳайз циклига эга 36 нафар қиз ташкил этди. Аксарият ҳолларда қизлар ва асосий гуруҳда нотекис цикллар (оралиқлар >45 кун ёки <21 кун), ҳайз даврида яққол оғриқ синдроми (алгодисменорея), зўриқишдаги бош оғриғи, айниқса ҳайз олди кунларида, чарчоқнинг кучайиши, дарсларда диққатни жамлашнинг пасайиши, бегоналашув ва ўқишга қизиқишнинг йўқлиги, бош айланиши ҳолатлари, юрак уриши ҳисси, суҳбат пайтида ёки яқинлари билан мулоқотда "бўғизда қисилиш" ҳисси каби шикоятлар кузатилди. Ўсмир қизлардан бирида дастлаб ҳайз кўриш кузатилмаган, болалар гинекологиди узоқ вақт даволаниш ижобий натижага олиб келган, ҳайз цикли меъёрлашган, аммо "яхши ҳолат" фонида беморда эпилептик тутқаноқлар пайдо бўлган, улар антиконвулсанти монотерапия туфайли такрорланган. Таққослаш гуруҳидаги қизларда клиник кўриниш барқарорроқ, ҳайз кўриш мунтазам, оғриқ синдроми минимал ёки йўқ, чарчоқ шикоятлари фақат жисмоний фаоллик пайтида кузатилган. Асосий гуруҳда, ўсмир қизларда ҳайз кўриш дисфункцияси белгиларининг НМС билан биргаликда бўлганида, вегетатив дисфункциянинг неврологик кўринишлари қўл ва оёқларнинг совуқлиги, ортостатик бош айланиши, яққол ҳиссий беқарорлик ва тахикардияга мойиллик шаклида қайд этилди. Гинекологик жиҳатдан қуйидаги аломатлар аниқланди: мунтазам ҳайз циклининг кеч шаклланиши, ҳайз циклининг қисқариши ёки узайиши, ҳайз олди симптомининг яққол намоён бўлиши (ҲОС).

Хулосалар: Шундай қилиб, олинган маълумотларнинг барча тўплами ҳайз кўриш бузилиши бўлган ўсмирларни даволашга комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади. Бу механик ва физиологик омилларни текшириш ва тузатишни, шунингдек, психо-эмоционал саломатликни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олиши керак, бу пировардида ўсмирларнинг ҳаёт сифати ва саломатлигини яхшилашга ёрдам беради. Автоном бошқарувни мувозанатлаш ва ҳиссий ҳолатни сақлаб қолишга қаратилган чораларни

ишлаб чиқиш ёшларда ҳайз кўриш бузилиши муаммосини самарали ҳал қилиш йўлидаги муҳим қадамдир.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gordon C.M., Ackerman K.E., Berga S.L. Functional Hypothalamic Amenorrhea: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline // Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. - 2017. - 102 (5). - P. 1413-1439.
2. Lee M., Kim J., Cho S. Menstrual irregularity and anxiety levels among adolescents: A cross-sectional study // Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. - 2021. - 34 (4). - P. 512-518.
3. Bernardi F., Pluchino N., Stomati M. Stress, HPA axis and menstrual disorders in adolescents // Gynecological Endocrinology. - 2022. - 38 (1). - P. 15-21.
4. Koenig J., Jarczok M., Fischer J. Heart rate variability and menstrual cycle phase: A systematic review // Psychoneuroendocrinology. - 2021. - 125. - 105111.
5. Uchiyama M., Shibata S. Influence of ovarian hormones on autonomic nervous system regulation in adolescents // Journal of Adolescent Health. - 2020. - 66 (3). - P. 321-329.